

Преподаватель Кафедры Истории Навоийского Государственного
Педагогического Института

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Аннотация: В этой статье дается краткое изложение использования нескольких инновационных методов и технологий для охоты на историческую науку.

Ключевые слова: Мысль, причина, пример, обобщение, полиолит, мезолит, неолит, бронза, железо, вставка.

Annotatsiya : Ushbu maqolada tarix fanini o'qitishda uchun bir nechta innovatsion texnika va texnologiyalardan foydalanish haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Fikr, sabab, misol, umumlashtirish, poliolit, mezolit, neolit, bronza, temir, qo'shimchalar.

Сегодня в нашей стране проводятся различные реформы во всех сферах. В частности, происходят кардинальные изменения в системе образования. Сегодняшний читатель также жаждет науки, отомстить за инновации и исследования. Такой период требует от учителя неустанного поиска себя, грамотного использования современных педагогических технологий, умения использовать ИКТ наряду с интересной организацией урока. Поэтому в данной статье мы познакомим вас с несколькими интерактивными методами и технологиями преподавания уроков истории: технология "фгму". С помощью этой технологии определяется индивидуальное мнение читателя. Ф-мнение-причина м-Пример обобщение в котором учащиеся комментируют тему или

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

проблемную часть темы. Затем они упоминают причины, по которым они пришли к этой идее. Доказывая свою точку зрения примерами, он делает обобщение своего мнения. Благодаря этой технологии определяется индивидуальное мнение каждого учащегося и степень усвоения предмета. Метод "Думай и продолжай". При этом учитель записывает начало ключевых слов по теме, в то время как ученик должен написать определение, соответствующее ключевому слову. Например, в 6 классе тема "периодизация истории Древнего мира" может быть использована в обучении.

1. Полиолит- это

2. Мезолит-это

3. Неолит- это

4. Эниолит- это

5. Бронза- это

6. Железо-это...Этот метод также можно использовать в раздаточном материале, выполняя его на доске или записывая на карточках. Таблица "вставка". Эта таблица также широко используется сегодня. При этом Учитель готовит информацию по рассматриваемой теме в виде раздаточного материала в виде таблицы.

Все вышеперечисленные методы и технологии по своему содержанию направлены на достижение единой цели, то есть на углубление, расширение и определение уровня усвоения знаний учащихся. Использование таких методов и технологий на уроках не только интересно организует урок, но и повышает активность учащихся, учит индивидуальному мышлению, способствует быстрому и легкому изучению темы. Важное значение в организации уроков истории имеют новые педагогические технологии. Особое значение в этом плане имеет организация уроков с использованием информационных

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

технологий на уроках. При объяснении темы урока тема служит для более точного охвата содержания темы, когда отражаются важные исторические реалии того или иного периода. Например: марши Ганнибала Битва при Кан, битва при Заме видеоролики показывают охотникам, что дальнейшая охота становится более совершенной при просмотре в мультимедийной форме. Кроме того, работа над темой с использованием различных кооперативов, дистрибутивов также дает положительный эффект. В процессе урока ко "Пинча нова" эффективное использование SWOT-метода при объяснении предметного материала служит для совершенного раскрытия содержания темы. Также в процессе урока работа с печатными текстами в сочетании с о "гонщиками, подготавливающими новую тему в виде тестовых вопросов, также способствует прочной о "зализации новой темы. Поскольку основная цель направлена на то, чтобы личность охотника овладела предметом, какие бы методы и приемы мы ни использовали, в основном достижение качественной эффективности охоты остается основной целью нашей деятельности. Современные педагогические технологии на уроках истории вместе с охотником приводят к тому, что охотник также более полно работает над предметом. Правильное внедрение педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс приводит к тому, что учитель выступает в этом процессе главным организатором или консультантом. Это требует от читателя большей самостоятельности, творчества и волевых качеств. "Будущее в руках молодежи". Таким образом, мы, учителя, несем ответственность за воспитание молодежи, которая мыслит независимо, образована, способна свободно выражать свое мнение. Намеченная цель достигается, когда каждый учитель чувствует эту задачу наизусть и подходит к ней добросовестно. Молодежь, прославляющая имя нашей страны, будет расти.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

1. И.Е. "дошов, И.Камолов методическое пособие" интерактивные методы на уроках истории"

2. Гаффаров Я., Гаффарова М. О " методы охарактеризовать историю народов Узбекистана. Т., 1996

3. И.А. Каримов - "будущее без исторической памяти" q "Ташкент" Шарк " 1998

4. А. СА" Диев - "методика преподавания истории в школе" Ташкент. "О" щекотливый " 1988

5. Т. Toshpo " латов, Ю.Г"аффаров -" история о "методика китиша" Ташкент 2002

WORDLY
KNOWLEDGE